

ЎЗБЕКИСТОН ЁШЛАРИНИНГ ҲАРБИЙ ВАТАНПАРВАРЛИК РУҲИДА КАМОЛ ТОПТИРИШ СТРАТЕГИЯСИ

Ижтимоий фалсафа (09.00.04) ихтисослиги бўйича “Ўзбекистон ёшларининг ҳарбий ватанпарварлик руҳида камол топтириш стратегияси” мавзусида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун илмий изланишлар олиб бораётган Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети ҳарбий таёргарлик ўқув маркази мустақил тадқиқотчиси катта ўқитувчи Нурмухамедов Тоир Курбанбекович

Илмий раҳбар: Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ижтимоий фанлар факултети “Фуқаролик жамияти ва ҳуқуқ таълими” кафедраси дотсенти, ф.ф.н. Мухаммадиева Ойниса Мустафақуловна.

Аннотатсия: Кейинги йилларда ёшларни, манан етук ва жисмонан соғлом шахсни камол топтириш соҳасида муайян ишлар амалга оширилди, спорт, шу жумладан, унинг техник ва амалий турлари билан шуғулланиш учун қулай шарт-шароитлар яратилди ва ёшларни тарбиялашда ойилани, маҳалани, ўқиш ва ишлаш жайларини ўрни беқиёсдур . Мазкур мақола шу ҳақда сўз юритади.

Калит сўзлар: Ёшларни тарбиялашда ойилани, маҳалани, атрофдаги инсонларни ва жамият ўрни.

Бола оилада дунёга келади лекин атрофдаги инсонлар ва жамият уларнинг болага муносабати, боланинг дунё қарашини шакллантиради. Бир сўз билан айтганда, илк тарбиянинг илдизи айнан оилада томир отади. Боланинг илк бор ривожланаётган даврида у эшитиш органлари орқалик эмас кўриш орқалик жараёни қабул қилади, шунунинг учун болага намуна бўлиш керак, намунали хаёт тарзини кўрсатиш керак, бу намунали хаёт тарзи фақатгина оиладан бошланади.

Юртимиз эгаларининг баркамол, етук бўлиб вояга етишида оила, маҳалла, мактаб, коллеж, умумий қилиб айтадиган бўлсак, барчамиз бирдек масъулмиз. Ўз ўрнида фарзандига намуна бўлиб келган ота-онанинг фарзанди ҳам етук инсон бўлиб шаклланиши шубҳасиз.

Бугун мустақил Ўзбекистонимизда ёшлар тарбияси ва келажаги учун улкан ишлар амалга оширилмоқда, умумий ўрта таълим ва унинг узвий давоми бўлган касб-ҳунар ҳамда олий таълим сифатини оширишга, ўғил-қизларимизнинг малакали кадр бўлиб етишишига жиддий эътибор қаратилмоқда ва ёшлар тарбияси, давлат сиёсати даражасига кўтарилган.

Гап ёшлар тарбияси ҳақида кетар экан, шундай савол туғилади: “Биз ёшларга ўрناق бўла оляпмизми?”

Шуни таъкидлаб ўтиш керакки, ҳозирда яратилган имкониятлардан фақат ёшлар эмас, балки айрим ота-оналар ҳам тўғри фойдаланишмаяпти. Ўз фарзандини назорат қилмайдиган, қаерда, ким билан юргани, нима билан машғул эканлигини суриштирмайдиган ота-оналар ҳам бор. Фарзандининг иқболи учун аввало, ота-онанинг ўзи, ибрат бўлиши керак эмасми?!

Фарзандининг иқболи учун ота-она ибрат бўлиши керак, лекин ҳозирги вақтларда шу ота-онадан фарзандини тарбияси учун сурайдиган тизим йуқлиги шу ҳолатларга олиб келмоқда.

Масалан Амур Темур даврида боланинг хулқи учун ота-она жавобгар бўлишган, боласини кониқарсиз хулқи учун ота давлат хизматларидан бўшатишган, ота-онага жарима солинган, махала оқ-соқолари маслаҳатлашиб шу махаладан кўчириб юборишган, элга махалага қўшишмаган, ота-онанинг фарзанди олдидаги масулятини эслатиб туришган.

Ёшларнинг меҳнатга бўлган кўникмаларини шакиллантириш ҳам бу тарбиянинг бир бўлагидур. Ёшлар ўзларининг ҳар битта қилган меҳнати учун доимий равишда раҳбарлантириб бориши лозим, бу қандай меҳнат бўлишидан қатий назар, илмий меҳнат бўладими ёки куч меҳнати, ҳар битта қилинган меҳнатни ёки эгаланган касбни санат даражасига етказиш бу инсонга фаровонлик олиб келади, буни амалда болага оилада, махалада, ўқув муассаларида ва иш фаолиятида кўрсатиш лозим ва доимий равишда поғонама-поғона тушинтириш ишларини олиб бориш керак.

Махалаларда, корхоналарда, иш жойларида жамоатчилик мажлисларини ривожлантириш керак фарзандларнинг тарбияси учун шу жамоатчилик мажлисларида ота-онанинг ўрни ва уларнинг тутган йўларини кўриб чиқиш керак.

Кучаларда болаларга қониқарсиз номуна бўлаётган катталар жаримага тортилиши керак, масалан баъзи кишилари эрталаб ва кечки пайт кўчада йиғилиб қарта, нарда ўйнашарди. Бу бир қарашда оддий ҳолдек, “катталарнинг эрмаги”, бўлиб кўриниши мумкин. Аммо бу одатий ҳолатнинг тағзамирида тарбияга зид келувчи жиддий муаммо ётибди.

Бола тарбияси хусусида рус адиби Лев Толстойнинг бундай ҳикматли сўзи бор: “Болаларни тарбиялаш муваффақиятли бўлмоғи учун тарбия берувчи кишилар ўзларини тўхтовсиз тарбия қилишлари даркор”.

Бунинг учун эса фарзандларимизнинг таълим-тарбия олишида хато ва сусткашликка йўл қўймаслик зарур. Айнан ёшлар тарбияси биз катталар учун маъсулият, зиммамиздаги кечиктириб бўлмайдиган муҳим вазифадир.

Кейинги долзарб масалардан биттаси ёшларнинг бўш вақтини режалаштириш. Уларнинг бўш вақтида меҳнатга (касбга) бўлган кўникмаларини шакиллантириш лозим.

Бугун фарзандини телефон, компьютердан кўз узолмай, муккасидан кетганини нолиб гапираётганлар, ўзини бош айбдор сифатида кўриб, айбни боладан эмас, ўзидан қидирганида, бундаин муаммолар ўз ечимини топиб бораверарди.

Кўчадан бери келмай, бирор ишнинг, касбнинг бошини тутмаган, ўз ҳаёт йўлини ёруғ қилиш, келажагини мустаҳкамлаш ўрнига бефойда ишлар билан вақтини совураётган ёшларнинг учраётгани ачинарлидир. Умрининг айна гуллаган чоғида ҳаёт пиллапоясидан юқорилаш ўрнига, аксинча пастга кадам шўнғиётганини тушунишмаяптими, ёки буни уқтириши керак бўлган ота-она фарзанди иқболига шунчалик бефарқми? Бугун кичик ва арзимас бўлиб кўринган муаммо эртага жамият учун катта хавф туғдирмайди, деб ким айта олади? Бу хусусда эса болага тарбияни нафақат ўқитувчи-мураббий, балки ота-она ҳам бериши, касб-хунар, билим олиш орқали ҳаётда муносиб ўрнини топиши лозимлигини уқтириб бориши шарт деб ўйлайман. Келажагимиз ворислари озод ва обод юртимизнинг эртасини ҳал қилувчи, юксалтирувчи асосий куч бўлиб майдонга кириб келишмоқда. Имкониятларнинг очик эшигидан кириб, улардан унумли ва оқилона фойдаланиб, юрт корига яраш, бугун асосий вазифага айланмоғи лозим.

Фойдаланилган адабиётлар

1. [хтп://узхуррият.уз/2017/12/13/ёшларни-ҳарбий-ватанпарварлик-руҳида-тарбиялаш-консепсияси/](http://uzxurriyat.uz/2017/12/13/eshlarni-harbiy-vatanparvarlik-rukhida-tarbiyalash-konsepсияси/)
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш консепсиясини тасдиқлаш тўғрисидаги қарори [хтпс://lex.уз/досс/-3571158](http://lex.uz/doss/-3571158)

**Мухарир; Ўзбекистон Миллий университети ҳарбий таёргарлик ўқув
маркази катта ўқитувчи Нурмухамедов Т.К.**